

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА И ЗНАЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Kadirova Dildora Najotbekovna

Teacher of Kokan State Pedagogical Institute

Alieva Khosiyatkhon Khusniddinovna

Student of the Faculty of pre-school education
of Kokan State Pedagogical Institute

Аннотация: *В данной статье рассказывается о формировании первого детского сада, основных задачах дошкольного учреждения, сочетании методов и приемов обучения, классификации средств обучения, выборе учебников, игре для дошкольников особое значение имеет развитие способностей детей средней, старшей и подготовительной групп.*

Ключевые слова: *детский сад, дошкольное образование, методика обучения, сочетание, учебные пособия, учебники, умения.*

Первое детское учреждение типа детского сада — школа для малышей — было организовано в 1802 году в Нью-Ланарке (Шотландия) Робертом Оуэном. Впервые название «детский сад» было дано немецким педагогом Фридрихом Вильгельмом Августом Фрёбелем дошкольному учреждению в городе Бад-Бланкенбурге в Германии в 1837 году. С 1851 по 1860 год детские сады в Пруссии были запрещены.

Первый детский сад в России был открыт 27 сентября 1863 года в Тифлисе педагогами Аделаидой Семёновной Симонович и Яковом Мироновичем Симоновичем. В 1866 году они перевели его в Санкт-Петербург. Ими же был основан специальный журнал «Детский сад» с материалами для управляющих детскими садами (1866—1868).

Первый детский сад в США был открыт в Сент-Луисе в 1873 году Сьюзен Блоу.

Основными задачами дошкольного учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление здоровья детей;

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от:

- содержания учебного материала;
- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных методов обучения);
- формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему предусматривает разнообразные приемы)
- оснащенности педагогического процесса;
- личности воспитателя.

Классификация средств воспитания

1. Средства материальной культуры

– игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры, одежда, дидактические материалы и др.

2. Средства духовной культуры

– книги, предметы искусства, речь.

3. Явления и объекты окружающего мира

– явления природы, растительный и животный мир.

4. Средство обучения

– это материальный или идеальный объект, который использован учителем и учащимися для усвоения новых знаний

Выбор средств обучения зависит от:

- закономерностей и принципов обучения;
- общих целей обучения, воспитания и развития;
- конкретных образовательных задач;
- уровня мотивации обучения;
- содержания материала;
- времени, отведенного на изучение того или иного материала;
- объема и сложности материала;
- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков;
- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;
- типа и структуры занятия;
- количества детей;
- интереса детей;
- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность);
- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, технических средств;
- особенностей личности педагога, его квалификации.

Виды детской деятельности (с соответствии с ФГОС ДО) в младенческом возрасте

Возрастная категория (2 месяца - 1 год)

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым,
- манипулирование с предметами
- познавательно-исследовательские действия,
- восприятие музыки, детских песен и стихов,
- двигательная активность
- тактильно-двигательные игры

в раннем возрасте

Возрастная категория (1 год - 3 года)

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.,
 - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
 - самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.,
 - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста
- Возрастная категория (3 года - 8 лет)
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками,
 - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними,
 - восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице,
 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация,
 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
 - двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка.

Классификация детских садов

- Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением, например: физического, интеллектуального, художественно-эстетического воспитания.

- Центр развития ребёнка — детский сад.
- Детский сад с ясельными группами.
- Детский сад комбинированного вида. Таких — большинство. В них наряду с обычными группами есть группы для детей с какими-то формами отклонений развития. Как правило, это логопедические группы (коррекция речи) .

- Детский сад компенсирующего вида — специализированные и санаторные. В таких садиках производится коррекция каких-то хронических заболеваний. В специализированных садиках, в отличие от санаторных, дети с хроническими заболеваниями могут ходить в те же группы, что и здоровые дети. Компенсирующие и комбинированные садики привлекают к работе больше разноплановых специалистов, в основном медиков.

В зависимости от вида детского сада будет варьироваться и программа обучения, и количество детей в группе, и качество питания и игрушек, и даже, во многом, психологическая атмосфера.

Игры в детском саду

Для детей дошкольного возраста игра имеет особое значение, поскольку игра для них — и учёба, и труд, и способ познания окружающего мира, и форма воспитания.

Критика детских садов

Согласно американским и европейским исследованиям, во время пребывания в детском саду у детей повышается уровень кортизола.

Психология привязанности считает, что до пяти лет ребёнок не в состоянии адекватно пережить разлуку на весь день. Поэтому, если детский сад неизбежен, то пребывание там нужно пытаться смягчать рядом способов.

Формирование позитивного отношения родителей к литературному развитию детей В практике семейного воспитания процесс литературного

развития не всегда происходит эффективно. Это объясняется комплексом причин: – снижение интереса к чтению книг в обществе; – недостаточный уровень педагогической компетентности родителей, которые не всегда знают возрастные особенности и возможности своего ребенка; – при наличии интереса у взрослых к литературе они не знают произведений детской литературы и затрудняются выбрать адекватные методы работы с художественными текстами в семье. В дошкольных образовательных организациях должно планироваться и осуществляться взаимодействие педагогов с родителями воспитанников по приобщению детей к художественной литературе.

У детей средней группы появляется стремление неоднократно воспроизводить текст, читать наизусть знакомые литературные произведения, обыгрывать их. Ребенок устанавливает простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивает поступки персонажей. К пяти годам расширяется жизненный и литературный опыт детей, понимание и осмысление текста.

В старшей группе дети начинают осознавать события, которых не было в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и его переживания, чувства. У ребенка появляется желание рассказать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа, с помощью взрослого он пытается осознать скрытые мотивы поведения героев произведения. Дети этого возраста способны понимать идею, содержание и выразительные средства языка, с удовольствием участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках и театрализованных играх, стараются выразительно, с естественными интонациями читать стихи.

В подготовительной группе ребенок способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляя себя с любимым персонажем; механизм понимания содержательной стороны связного текста уже вполне сформирован. К семи годам ребенок обладает значительным литературным багажом. Совершенствуются художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений и в драматизациях: эмоциональность

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Карелина И. О. Дошкольная педагогика: курс лекций: учебно-методическое пособие. – Рыбинск: филиал ЯГПУ, 2012.
2. Лобанова Е. А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие. – Балашов: Николаев, 2005.
3. Приказ министерства образования науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс], режим доступа
4. Гурович, Л.М. Ребенок и книга : пособие для воспитателей детского сада. 3-е изд. – СПб.:
5. Детство-Пресс, 2004. 2. Кузьменкова, Е.И. Воспитание будущего читателя: литературнохудожественное развитие детей 3–5 лет / Е.И. Кузьменкова, Г. Рысина. – М.: Чистые пруды, 2005.
 - 1). Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст]:учеб, пособие / Е.П. Ильин. – СПб.: ПИТЕР, 2000.-215с.
 - 2). Larina V.P., Khodyreva E.A., Okunев A.A. Lectures at the creative laboratory "Modern pedagogical technologies" - Kirov: 1999 - 2002.
 - 3). Petrusinsky V.V. Irgi - education, training, leisure. New school, 1994
 - four). Gromova O.K. "Critical thinking - how is it in Russian?" Creative technology. //BSh No. 12, 2001
 - 4). Nazirova Guzal. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY ONGNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Yosh Tadqiqotchi Jurnalі, 1(5), 35–39.
 - 5). Nazirova Guzal. (2022). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN. Yosh Tadqiqotchi Jurnalі, 1(5), 40–46.
 - 6). Akilovna, E. M. (2022). METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES. INTERNATIONAL

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN:
2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 228-232.

7). Akilovna, E. M., & Fotima, B. (2022). MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05), 233-237.

8).Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 304-309.

9). Ермолаева, М.В. Развитие личности дошкольника [Текст] / М.В. Ермолаева // Психология развития. – М., 2000.- С.142-148

10). Эльконин, Д.Б. Игра в развитии ребёнка [Текст] / Д. Б. Эльконин // Мир психологии. – 2004. - № 1. – С. 42.

11).Raximovna, Abdullayeva Nigora. "Methodological Possibilities of Increasing Memory Productivity in Primary School Students." Middle European Scientific Bulletin 17 (2021): 297-300.

12).Rahimovna, Abdullaeva Nigora. "THE PHENOMENON OF INDEPENDENCE AND ITS CONFORMITY." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.04 (2021): 229-233.

13).Norquzieva, Dilrabo SHERalievna, and Nigora Rahimovna Abdullaeva. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENCE." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.6 (2019): 490-495.

14).Abdurashidov, A. A. "Methodology of formation skills of entrepreneurship among students through the national crafts." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences-Great Britain 7.7 (2019): 41.

15).Abdurashidov, A. A., et al. "Exact solution of nonlinear equations Burgers-Huxley, Korteweg-de Vries-Burgers and Klein-Gordon using the modified simple equation method." International Scientific Journal «Theoretical & Applied Science 3 (2018): 101-107.

16).Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11.3 (2021): 1698-1708.

17).Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." Eastern European Scientific Journal 1 (2017).

18).Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 75-77.

19).Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.

20. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.

21. Yusufovna, Ganiyeva Vazira. "METHODOLOGY FOR CONDUCTING COMMUNICATION MUSIC LESSONS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 471-474.

22. Yusufovna, Ganieva Vazira. "METHODS OF DEVELOPING CHILDREN'S PHYSICAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 11-15.

23. Yusufovna, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADA BILISH KOBILİYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." Ta'lim fidoyilari 19 (2022): 472-480.

24. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.

25. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.

26. Najatbekovna, Kadirova Dildora. "Develop Innovative Thinking Skills Based on a Creative Approach." (2021).

27. Shodmonova, Shoir, et al. "Formation of Critical Thinking Development in Primary School Students." Solid State Technology 63.1s (2020): 1880-1883.

28. Najatbekovna, Qodirova Dildora. "FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 70-72.

29. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 66-70.

30. Кадирова, Дилдора Наджатбековна. "АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 416-420.